

**KEWENANGAN SEKSI KOORDINASI DAN PENGAWASAN
DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU
MELAKSANAKAN BANTUAN PENYIDIKAN KEPADA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.**

**Oleh :
Aang Oktama
NPM 22-024 MH**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH
BENGKULU**

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
KEWENANGAN SEKSI KOORDINASI DAN PENGAWASAN
DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU
MELAKSANAKAN BANTUAN PENYIDIKAN KEPADA
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Oleh
Aang Oktama
NPM 22-024 MH

Telah disahkan dari tim pembimbing dan siap diajukan
untuk diuji dalam Sidang Tesis pada tanggal (...) 2024

Tim Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

DR. LAILY RATNA, SH., MH

DR. ALAUDDIN, SH., MH

Mengetahui
Ketua Program Studi

DR. ASHIBLY, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Bengkulu, (...) 2024
Yang membuat pernyataan

Aang Oktama, S.H.
NPM 22-024 MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Laily Ratna, S.H, M.H dan bapak Dr. Alauddin, S.H, M.H., selaku para pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan masukan-masukan yang berharga dalam mengarahkan penulisan Tesis ini.
2. Keluarga besar Penulis yang selalu mendukung dengan memberikan doa dan semangat yang sangat berharga bagi Penulis selama proses penulisan Tesis ini.
3. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala budi baik seluruh pihak yang telah membantu dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pembaca dan pengembangan ilmu.

Bengkulu, (...) 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Identifikasi Masalah	6
Tujuan Penelitian	6
Kegunaan Penelitian.....	6
Kerangka Pemikiran.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan penyidikan	14
1. Pengertian Penyelidikan.....	14
2. Pengetian Penyidikan.....	16
3. Asas-Asas Penyidikan.....	22
3. Tujuan Penyidikan	36
4. Tugas dan Kewenangan Penyidikan.....	37
5. Kegiatan Penyidikan.....	41
6. Proses Pemeriksaan Penyidikan	42
B. Tugas dan Fungsi Kepolisian	46
C. Wewenang Penyidik Polri	48
D. Hubungan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penyidik Berdasarkan KUHAP 55	
BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Jenis dan Sumber Data	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	61
F. Metode Penyajian Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Permasalahan Tentang Kewenangan Seksi Koordinasi Pemerintahan	63
B. Pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu Dalam Melaksanakan Bantuan Penyidikan Kepada Penyidik Pegawai Negri Sipil	73
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
A. Buku	91
B. Peraturan Perundang-undangan	93
C. Website	93

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Seksi Koordinasi dan Pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Melaksanakan Bantuan Penyidikan Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pelaksanaan Bantuan Penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Hukum Polda Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis, dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu) terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Bengkulu, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Bengkulu yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda Bengkulu, ada penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Bengkulu masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Kewenangan Seksi Koordinasi, Pengawasan Ditreskrimsus, Penyidikan Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the authority of the Coordination and Supervision Section of the Ditreskrimsus Polda Bengkulu in Carrying out Investigation Assistance to Civil Servant Investigators as well as to determine and analyze the Implementation of the Implementation of Investigation Assistance to Civil Servants in the Legal Environment of the Bengkulu Police. This research uses empirical legal research methods with a sociological juridical approach, conceptual approach and analytical approach, using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the coordination and supervision of National Police investigators (in this case the Korwas PPNS Section of the Criminal Investigation Department of the Bengkulu Police) regarding the investigation process carried out by PPNS has occurred so far in the jurisdiction of the Bengkulu Police, Government Agencies in the jurisdiction of the Bengkulu Police whose PPNS are carrying out an investigation does not comply with the provisions and the causal factors as well as efforts that must be made to improve the implementation of coordination and supervision of the investigation process carried out by PPNS. The implementation of coordination and supervision by the PPNS Korwas Section of the Criminal Investigation Directorate of the Bengkulu Regional Police regarding the investigation process carried out by PPNS is not in accordance with applicable provisions, as regulated in the provisions of the Criminal Procedure Code, Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the National Police, the law which is the legal basis for the respective PPNS. respectively, and National Police Chief Regulation Number 6 of 2010 concerning Management of Investigations by PPNS, as well as National Police Chief Regulation Number 20 of 2010 concerning Coordination, Supervision and Guidance of Investigations for PPNS. So the implementation of coordination and supervision of the investigation process in the jurisdiction of the Bengkulu Regional Police, there are deviations from existing statutory provisions, even though the investigation process can continue up to the examination process at the court hearing. The implementation of coordination and supervision by the PPNS Korwas Section of the Criminal Investigation Directorate of the Bengkulu Police regarding the investigation process carried out by PPNS in the jurisdiction of the Bengkulu Police is still not in accordance with the provisions of the applicable laws.

Keywords: Authority of the Coordination Section, Supervision of Ditreskrimsus, Investigation of Civil Servant Investigators

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat modern saat ini selalu berkaitan dan bersinggungan dengan kriminalitas (tindak kejahatan). Dimana tindakan kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, serta menimbulkan korban¹.

Prilaku melanggar norma ini atau yang sering kita kenal tindak pidana, merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat biasa diartikan secara yuridis atau kriminologis².

Tindak pidana juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut³. Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana pada saat ini sangatlah bervariasi, sehingga dengan bervariasinya tindak pidana ini menuntut setiap aparat penegak hukum untuk lebih fokus dalam proses penegakan hukumnya.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat), dan Negara, dimana pelayanan keamanan ini bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di

¹ Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

² Sudikno Mertokusum, *Mengenal Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat yang dilayaninya sehingga proses penegakan hukum yang berdasarkan KUHP dan KUHAP sebenarnya dapat terwujud dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Salah satu proses penegakan hukum itu sendiri dapat dilihat dari peran penyidik dalam tindakan penyidikan suatu tindak pidana, dimana penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan atau tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana.

Peran Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan yaitu pemeriksaan pendahuluan⁴.

Berangkat pada proses penegakan hukum oleh kepolisian selalu diawali dengan penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.

⁴ Adang, Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 283

Dijelaskan lebih lanjut terkait fungsi lainnya, fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi kepolisian yang mempunyai implikasi *pro Justitia* yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh instansi dan/atau badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidang teknisnya masing-masing⁵

Selanjutnya dijelaskan bahwa tindak pidana khusus ini memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekedar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja⁶. Pengemban fungsi kepolisian khusus di atas yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan *represif yustisial* yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS), misalnya PPNS yang bertugas di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ditjen Imigrasi, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan lain lain. Sesuai penjelasan di atas, maka Polri selaku pengemban fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri), sedangkan PPNS sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian khusus hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan.

⁵ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.57.

⁶ Willa Wahyuni, Hukum Onlie. 17 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>

Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, dan penegak hukumnya.

Penyidik Pegawai Negeri sipil atau yang disingkat dengan PPNS ini di harapkan dapat melaksanakan fungsi kepolisian khusus tersebut, PPNS dalam menjalankan tugasnya dibawah pengawasan Penyidik Polri baik itu dalam koordinasi pelaksanaan maupun setiap proses penegakan hukum dilapangannya, namun pada kenyataan praktek lapangannya di beberapa wilayah hukum bentuk koordinasi yang di harapkan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut dapat dilihat dari proses penyidikan yang dilakukan PPNS belum sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya PPNS tidak dengan sesegera mungkin menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, dimana seharusnya PPNS dalam proses beracara tetap harus melakukan koordinasi dan tetap harus mendapatkan arahan dari Penyidik Porli, selain hal tersebut juga terdapatnya beberapa administrasi penyidikan yang tidak di lengkapi oleh PPNS. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan, semetara koordinasi secara berkala antar instansi mengenai Tindak Pidana khusus ini secara umum sangat diperlukan guna meningkatkan kerjasama dan pengoptimalan tugas dan wewenang masing-masing antar instansi.

Hal ini yang seharusnya menjadi perhatian khusus oleh Penyidik Porli terkhususnya Seksi Koordinasi dan Pengawasan Ditresimsus di setiap instansi kepolisian dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasannya apakah sudah berjalan baik atau terdapat hal-hal yang seharusnya menjadi fokus perbaikan sehingga proses penegakan hukum Penyidik Porli dan PPNS instansi terkait dapat berjalan selaras dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas dan meneliti masalah tersebut lebih lanjut dengan judul **KEWENANGAN SEKSI KOORDINASI DAN PENGAWASAN DITRESKRIMSUS POLDA BENGKULU DALAM MELAKSANAKAN BANTUAN PENYIDIKAN**

Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, didapati identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Seksi Koordinasi dan Pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Melaksanakan Bantuan Penyidikan Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ?
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Bantuan Penyidikan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Daerah Hukum Polda Bengkulu ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Seksi Koordinasi dan Pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Melaksanakan Bantuan Penyidikan Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pelaksanaan Bantuan Penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Hukum Polda Bengkulu.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Kewenangan Seksi Koordinasi dan Pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam Melaksanakan Bantuan Penyidikan

Kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Implementasinya di lingkungan Hukum Polda Bengkulu

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat bagaimana proses serta implementasi bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil terhadap penyelesaian tindak pidana tertentu.

Kerangka Pemikiran

Terdapat beberapa kerangka pemikiran dalam penelitian ini, sebagai berikut :

Menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan⁷

⁷ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)⁹

Penegakan hukum berdasarkan kepastian hukum menitik beratkan pada bagaimana aturan-aturan hukum itu dapat berajalan sesuai dengan peraturan Perundang-undang dalam hal ini KUHP sebagai dasar Hukum Pidana serta KUHAP sebagai pedoman dalam beracara, hal tersebut tergambar dalam proses penyidikan.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum yang dimana menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam

⁸ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

⁹ Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum", [\(http://hukum.kompasiana.com\)](http://hukum.kompasiana.com).(02/04/2011), diakses pada 5 Januari 2018

penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyelidik dan penyidik¹⁰.

Kepolisian dalam menegakkan hukum menjadi salah satu tugas utama yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana di tegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengungkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

¹⁰ Geofani Milthree Saragih. (2022). *Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 6

(1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Kewenangan pada pasal 6 ayat 1 sub b dan pasal 7 ayat 2 yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pendelegasian penyerahan wewenang (untuk membuat 'belsit') oleh pejabat pemerintah (pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab PPNS¹¹ Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang¹² Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang di atur dalam undang-undang pidana

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm 93

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113

khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan pada pasal 7 ayat 2 KUHP diatas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan pendahuluan dilakukan sebelum penyelidikan utama. Sesuai dengan KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh penyidik yang secara proaktif mencari dan menemukan adanya dugaan tindak pidana. Dalam melakukan penyelidikan, sering kali ditemukan adanya laporan atau pengaduan dari orang-orang yang terkena dampak, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHAP. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk memastikan tanggung jawab lembaga penyidik dan mencegah tindakan hukum yang dapat menyebabkan dehumanisasi.

Perlindungan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Setiono, mencakup langkah-langkah yang diterapkan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang melanggar prinsip-prinsip negara hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan yang teratur dan tenteram, yang memungkinkan individu-individu untuk sepenuhnya mewujudkan nilai kemanusiaan yang melekat pada diri mereka.¹³

¹³ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia* (Jakarta: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022).

Investigasi berfokus pada proses mencari dan menemukan secara aktif suatu kejadian yang diyakini atau dicurigai sebagai tindak pidana. Penyelidikan berfokus pada identifikasi dan pengambilan barang bukti. Untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Untuk mengidentifikasi dan memastikan pelakunya.¹⁴ Proses ini terdiri dari dua bagian yang saling berhubungan, yaitu penelitian dan penindakan. Kedua elemen tersebut saling berhubungan dan berkontribusi pada analisis komprehensif dari sebuah insiden kriminal. Namun demikian, ada perbedaan antara kedua tindakan tersebut dalam dimensi lain:

- Mengenai pelaksanaannya, pejabat penyidik mencakup semua anggota Polri, dan pangkat serta kewenangan mereka terutama diawasi oleh penyidik.
- Wewenang mereka cukup terbatas, hanya mencakup penyelidikan, pencarian, dan pengumpulan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Penyidik berwenang melakukan tindakan seperti penangkapan, larangan meninggalkan lokasi, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya, hanya setelah mereka mendapatkan perintah dari pejabat penyidik, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.¹⁵

Berdasarkan sudut pandang yang disebutkan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa investigasi atau penyelidikan adalah upaya proaktif yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan insiden kriminal yang dicurigai. Melalui serangkaian penyelidikan yang saling berhubungan dan saling

¹⁴ Adriyanto S. Kader, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik* (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2014).

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyelidikan Dan Penuntutan (Edisi 2). Cet 15* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

menguatkan, tujuannya adalah untuk mengungkap suatu peristiwa kriminal secara menyeluruh. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Mereka berwenang sendiri untuk melakukan tindakan seperti melakukan penangkapan, mengeluarkan larangan, keluar dari tempat, dan melakukan penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b.

2. Pengetian Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut : “ Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁷

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁷ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

Penyidik diatur dalam Pasal 6 KUHAP ayat (1) :

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.³

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A ayat (1), dirumuskan penyidik adalah :

(1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi syarat :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.¹⁸

Selain terdapat penyidik seperti yang telah dijelaskan diatas berdasarkan Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 58 Tahun 2010 yaitu pada Pasal 3 yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Sersan dua (Brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemertiksaan disidang pengadilan yang tidak diatur didalam kitab

¹⁸ Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Peraktek* (Bandung: Maju Mundur, 2007).

undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan hal ini merupakan relevansi asas hukum pidana (*Lex Specialist Derogat lex Generalist*) secara sosiologi, kewenangan polisi dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini dilihat sebagai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Rule*).

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.¹⁹

Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.²⁰

Tugas utama penyidik anak ialah melakukan penyidikan terhadap anak nakal.²¹ Pengaturan perihal prosedur penyidikan pada pokoknya termaktub pada bab III acara peradilan pidana anak, bagian kesatu umum hingga ke bagian kedua penyidikan Pasal 26, 27, 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik dalam perkara pidana anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 ayat (1) penyidikan terhadap perkara anak

¹⁹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

²⁰ ‘[Http://Hukum.Ub.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.Pdf](http://Hukum.Ub.Ac.Id/Wp-Content/Uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.Pdf) Diunduh Tanggal 8 Juli 2024 Pukul 17.30 WIB’.

²¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan Cetakan I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan, tidak semua penyidik Polri dapat berwenang melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak, undang-undang sistem pengadilan pidana anak melalui Pasal 26 ayat (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mempunyai arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak ditahap pertama adalah 20 hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 10 hari, jadi totalnya 30 hari, sedangkan untuk orang dewasa pada proses penyidikan tahanan dewasa untuk tahap pertama ditahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari jadi totalnya 60 hari.

Penyidikan dalam perkara anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya penyidik untuk meminta

pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik juga wajib meminta laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap anak korban dan anak saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan anak, dan penyidik harus berkoordinasi dengan penuntut umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

Perilaku menyimpang yang mungkin dilakukan oleh penyidik :

- a. Penyidik tidak melakukan tindakan lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana;
- b. Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan;
- c. Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik (SP3) tanpa alasan yang jelas.²²

Sebagaimana dalam praktik penyidikan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) yang dilakukan oleh anak, benar-benar harus di perhatikan dalam praktik penyidikannya jangan sampai ada perilaku

²² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog* (Bandung: PT. Alumni, 2006).

penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik apalagi sampai melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan fisik dan mental anak tersebut.

3. Asas-Asas Penyidikan

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta maratabat manusia yang telah diletakan di dalam undang-undang, baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Terdapat asas-asas dalam hukum acara pidana yang menjadi patokan hukum sekaligus merupakan tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP.

Makna asas-asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang bersifat umum. Sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau etis kelompok manusia dan sebageian yang berasal dari pemikiran dibalik peraturan undang-undang serta yurisprudensi. Rumusan pengertian asas-asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum.

Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana:

1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah suatu asas dimana proses peradilan diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan sederhana sehingga biaya apapun ringan, sehingga tidak menghabiskan anggaran Negara terlalu besar dan tidak memberatkan pada pihak yang berpekara.

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut constant justitie semakin ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam penjelasan umum butir 3 e dikatakan:

“peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan”

Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), misalnya Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4), 28 (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan Hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum. Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan Hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 50 juga mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu di mulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2), segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).

Pasal 102 ayat (1) KUHAP juga mengatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa

yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Selain bagi penyidik berlaku juga bagi penyidik alam hal yang sama, penyidik juga harus segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Penuntut umum pun menurut Pasal 140 ayat (1) diperintahkan untuk secepatnya membuat surat dakwaan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menghendaki peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menurut Yahya Harahap²³ menjabarkan mengenai asas sederhana dan biaya ringan adalah sebagai berikut:

- a. Penggabungan pemeriksaan perkara dengan tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata oleh seorang korban yang mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- b. Pembatasan penahanan dengan memberi sanksi dapat dituntut ganti rugi pada sidang praperadilan, tidak kurangnya sebagai pelaksana dari prinsip menyederhanakan proses penahanan.
- c. Demikian juga peletakan asas diferensiasi fungsional, nyata memberikan makna menyederhanakan penanganan fungsi dan wewenang penyidikan, agar tidak terjadi penyidikan bolak-balik, tumpang tindih atau overlapping dan saling bertentangan.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

²³ M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)* (Jakarta, 2001).

Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf c yang merumuskan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan 29 pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

4. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah adanya hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke Pengadilan atas seseorang. Di Indonesia wewenang ini hanya diberikan pada kejaksaan (Pasal 6 butir a dan b serta Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP). Pasal 6 butir a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

Pasal 137

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumannya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Pasal 138

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum
- (2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 139

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah

berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Pasal 140

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut karena tidak terdapat cukup bukti atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan;
 - b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan;
 - c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga dan penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan hakim;
 - d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal 141

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 142

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pasal 143

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;

- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Pasal 144

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutnya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Sebagai kebalikan dari asas ini adalah asas legalitas, asas ini mengandung arti bahwa jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang jika kepentingan umum akan dirugikan.

A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :²⁴

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan hukum.”

5. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwanya anak-anak. Asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merumuskan sebagai berikut :

“Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Uraian diatas mengemukakan bahwa saat membuka sidang Hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan “batal demi hukum” (Pasal 153 ayat (4) KUHAP) ada pengecualian dalam ketentuan ini yaitu sepanjang mengenai perkara yang menyangkut kesusilaan atau terdakwanya adalah anak-anak, yang dalam hal ini persidangan dapat dilakukan dengan pintu tertutup.

²⁴ A.Z Abidin Frid, *Sejarah Dan Perkembangan Asas Oportunitas Di Indonesia* (Ujung Pandang: UNHAS, 1981).

Andi Hamzah²⁵ berpendapat mengenai hal ini bahwa:

“Seharusnya kepada hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sesuai situasi dan kondisi apakah sidang terbuka atau tertutup untuk umum. Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagainya tertutup untuk umum yang artinya persidangan dilakukan dibelakang pintu tertutup. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diberikan kepada Hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarganya. Misalkan dalam kasus perkosaan, saksi korban memohon agar sidang tertutup untuk umum agar ia bebas memberikan kesaksiannya”.

6. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum maksudnya ialah hukum tidak membeda-bedakan siapapun tersangkanya atau apapun jabatan dalam melakukan pemeriksaan. Romli Atmasasmita²⁶ dalam bukunya mengatakan: “Asas persamaan di muka hakim tidak secara eksplisit tertuang dalam KUHAP, akan tetapi asas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari KUHAP. Ditempatkan asas ini sebagai satu kesatuan menunjukkan bahwa betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan Hukum Acara Pidana di Indonesia”. Asas yang umum dianut Negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

²⁶ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Bina Cipta, 1983).

Pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penjelasan umum butir 3a Pasal 5 ayat (1) tersebut merumuskan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁷

7. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap

Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Hakim-hakim tersebut diangkat oleh kepala negara secara tetap. Ini disebut dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memutuskan:

“Sistem hakim yang tetap di Indonesia mengikuti sistem di Negeri Belanda yang dahulu menganut sistem juri, tetapi sejak tahun 1813 dihapuskan. Sebaliknya Perancis sejak revolusi meniru sistem itu dari Inggris. Karena banyaknya kelemahan-kelemahan sistem itu maka Jerman juga tidak mengikutinya”.

8. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah suatu upaya yang secara filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum.

Ketentuan Pasal 69 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang bantuan hukum dimana tersangka / terdakwa mendapatkan kebebasan-

²⁷ Ibid, Halaman 20.

kebebasan yang sangat luas. Kebebasan-kebebasan itu antara lain sebagai berikut:

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka / terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
4. Pembicaraan anatar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara.
5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari tersangka / terdakwa.²⁸

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan apabila penasehat hukum menyalahgunakan hak-hak tersebut. Kebebasan-kebebasan ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial, dan ekonomi. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

Menurut Adnan Buyung Nasution²⁹ “Setiap periode sejarah dengan sistem politiknya tersendiri, telah banyak memberikan pengaruh atas masalah ini. Persoalannya bertambah rumit apabila kita melihat dari

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 1996.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 22.

sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang merembes luas, tingkat tuna huruf tinggi dan keadaan kesehatan yang memburuk”

9. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitor*)

Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek. Sedangkan pemahaman dalam asas inkisitor, terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka sering digunakan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan.

Asas akusator ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undangundang ini.”

10. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan artinya yaitu, dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh Hakim

secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat mewakili oleh kuasanya. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan 37 hakum bukan dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan antara Hakim dan terdakwa.

Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa;

- a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Sedangkan pemeriksaan Hakim dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara Hakim dan terdakwa. Pengecualian dari asas langsung adalah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan *verstek* atau in absentia. Bambang Poernomo³⁰ berpendapat bahwa:

“Pemeriksaan perkara pidana antara pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis tetapi harus dengan lisan atau satu sama lain agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tata cara pemeriksaan perkara pidana dengan mendengarkan keterangan langsung adalah memberikan

³⁰ Bambang Poernomo, *Pola Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1985).

kesempatan terutama kepada terdakwa untuk mengeluarkan pendapatnya atau jika perlu memberikan keterangan ingkar karena pada waktu pemeriksaan permulaan tidak bebas keterangannya yang diperiksa secara tertutup”.

3. Tujuan Penyidikan

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu³¹ Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan

³¹ M. Husein harun, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991).

g. Siapa pembuatnya

4. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) **Kedua**, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). **Ketujuh**, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), **Kedelapan**, setelah menerima

penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), **Kesepuluh**, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), **Kesebelas** , wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), **Kedua belas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), **Ketiga belas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), **Keempat belas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), **Kelima belas**, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), **Keenam belas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), **Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda 22 pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), **Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan

dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), **Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), **Keduapuluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:³²

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;

³² Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan, 1989).

3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

5. Kegiatan Penyidikan

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan

peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu

- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu³³

6. Proses Pemeriksaan Penyidikan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan menusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁴

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk

³³ M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. (PT rineka cipta. Jakarta). 1991, hlm 89.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;

- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan; 26
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;

- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;

- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

B. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan : segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk

melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

C. Wewenang Penyidik Polri

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang penyidik. “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP 29 Nomor 27 Tahun 1983.

Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.

- b. Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintanga dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik.
- (3) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.
- (6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai.

KUHAP memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 KUHAP mengatur tentang pejabat yang

menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, 7, dan 8 KUHAP dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik. Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan, kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan. Mengenai tugas dan wewenang penyidik dapat dilihat dalam Pasal 5 KUHAP, yang mengatur:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang.
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan padahal kedua-duanya merupakan pemberitahuan kepada yang berwajib yakni Polri tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi atau telah selesai. Perbedaan dapat peneliti kemukakan sebagai berikut:

Pada laporan pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian negara.

Dalam hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum. Pada pengaduan, pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib melakukan tindakan, hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum. Dari perbedaan tersebut yang terpenting adalah bagaimana sikap dan kewajiban penyidik dalam menghadapi laporan atau pengaduan untuk menjawab persoalan ini, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 sebagai berikut:

Pasal 102 KUHAP

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukum.

Pasal 103 KUHAP

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Pasal 104 KUHAP

Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

Pasal 105 KUHAP

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang sangat menentukan sikap penyelidik dalam tugas menerima laporan dan pengaduan. Bahwa laporan dapat diajukan sembarang waktu, tetapi pengaduan dibatasi oleh undang-undang dalam arti bahwa pengaduan tidak dapat diajukan sembarang waktu, yaitu waktu-waktu tertentu. Bahwa laporan dapat dilakukan oleh setiap orang sedang pengaduan hanya boleh orang tertentu saja. Bahwa pengaduan berisikan bukan saja laporan akan tetapi juga diikuti, permintaan pengaduan agar orang yang diadukan dituntut menurut hukum. Dengan demikian jelaslah kiranya faktor-faktor tersebut pada gilirannya menentukan pula kegiatan penyelidik dalam hal mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ini keterangan apa dan barang bukti apa yang menjadi kewajiban penyelidik untuk diselidiki, tentu tidak sembarangan.

Kewajiban penyelidik yang terdiri dari :

- 1) Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah ada bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk mendukung penuntutan.

- 2) Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Kewenangan tersebut bila ditelaah serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang, perlulah kita menarik pelajaran dari praktik yaitu :

- a) Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerima laporan dan pengaduan.
- b) Memergoki atau keadaan tertangkap tangan.

Penyidik apabila menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa pidana yang serius. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap untuk melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyelidik memiliki kewenangan untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas tersangka. Seseorang yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan memerlukan perhatian tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Karena tertangkap tangan atau kepergok pada satu pihak merupakan peristiwa yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang menjadi pelaku kejahatan.

Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga polisi tidak saja harus berhadapan dengan peristiwa pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan penertiban keamanan masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas, penyelidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Maksudnya adalah tindakan dari penyelidik harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan dengan aturan hukum, tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang layak

berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia. Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan.

Adapun kewajiban wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengedahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah 35 koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

D. Hubungan Koordinasi dalam Pelaksanaan Penyidik Berdasarkan

KUHAP

Proses penyidikan tindak pidana koordinasi adalah suatu hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik Pegawai Negeri sipil (disingkat penyidik PNS) dalam rangka pelaksanaan penyidik tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hierarki masing-masing.³⁵ Koordinasi adalah peraturan dan pelaksanaan pimpinan dalam suatu

³⁵ bujukmin Himpunan bujuklak,bujuklap, *Proses Penyidikan Tindak Pidana* (Jakarta, 1990).

organisasi atau lembaga agar bagian-bagiannya tertata dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang diinginkan sehingga dapat tersusun menjadi satu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin³⁶

Koordinasi ditunjukkan antara lain :

1. Pencegahan konflik dan kontradiksi.
2. Pencegahan persaingan yang tidak sehat
3. Pencegahan pemborosan.
4. Pencegah kekosongan ruang dan waktu
5. Pencegah terjadinya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan

Kordinasi di perlukan tidak hanya sebagai alat untuk menyusun dan menetapkan rencana dan tindakan apa yang harus dijalankan dan bagaimana cara menjalankannya. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan. Penyidik polri meminta laporan dan menjadi kewajiban penyidik PNS yang melakukan penyidikan suatu perkara pidana yang terjadi untuk memberikan laporan kepada penyidik Polri. Laporan penyidik PNS tersebut kepada penyidik polri harus disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hal ini tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PNS kemudian segera menyerahkan hasil pentidikan (laporan + berkas) termasuk laporan tentang Berkas Perkara yang tidak diserahkan kepada penuntut umum.

³⁶ Sunarto, *Perananan Polisi Dalam Mengantisifi Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).

Pasal 107 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum (KUHAP), diuraikan sebagai berikut:

“dalam hal ini tindak pidana telah disidik oleh penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik”

Pejabat penyidik Polri diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk itu PPNS sejak awal wajib memberitahukan penyidikan itu kepada penyidik Polri. PPNS dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana juga wajib melaporkan kepada penyidik Polri, hal ini diperluksn dalam rangka koordinasi 27 dan pengawasan. Laporan dari penyidik pegawai negeri sipil kepada pnyidik Polri disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dikirim kepada Penuntut umum.

Persyaratan Penyidik polri yang ditujukan untuk mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. Pejabat yang berwenang mengadakan hubungan kerja dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan, koordinasi, pengawasan dan pemberian petunjuk bantuan penyidikan adalah penyidik Polri yang ditunjuk oleh atasannya.
- b. Penyidik polri ditunjuk sekurang-kurangnya mempunyai jenjang jabatan yang setingkat dengan PPNS
- c. Mempunyai kemampuan yang cukup tentang hukum pidana, Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya undang-undang yang menjadi dasar hukum PPNS, serta pengetahuan dan kemampuan teknis kepolisian khususnya teknis penyelidikan tindak pidana.

Bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil sedapat mungkin menyesuaikan dengan persyaratan penyidik Polri. Adapun bentuk atau pola koordinasi, pengawasan, pemberian, petunjuk dan bantuan penyidik dari penyidik Polri kepada penyidik PNS terdiri dari :

a. Koordinasi

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan atau instruksibersama, atau
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung (Liason)
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan dibidang penyidikan

b. Pengawasan

Pengawasan penyidik Polri terhadap penyidikan tindak pidana tertentu oleh penyidik PNS dilaksanakan sesuai dengan wewenang pengawasanyang diatur oleh KUHAP

c. Pemberian petunjuk

1. Taktik dan tehnik penyelidikan
2. Taktik dan tehnik penindakan
3. Taktik dan tehnik pemeriksaan

4. Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁷ Sesuai dengan jenis penelitian ini maka yang diteliti adalah mengenai bentuk koordinasi dan pengawasan, serta implementasi dari bantuan penyidik kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam proses penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Khusus.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengambil data berdasarkan pengalaman para responden dalam penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian digunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu

³⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung, 2016) hal 70.

diperoleh dari para responden.³⁸ Dalam hal ini yang menjadi responden dari penelitian ini yaitu Seksi Koordinasi dan pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu, serta Pegawai Penyidik Pegawai Negeri beberapa instansi di wilayah hukum Polda Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.³⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan perjanjian di bidang perparkiran di Indonesia.

E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan Sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan

³⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Narbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013) hal 25.

³⁹ Ibid, hlm 26.

dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

F. Metode Penyajian Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Tentang Kewenangan Seksi Koordinasi Pemerintahan

Mengutip tulisan Van Poelje dalam Syafrudin dibukunya *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*.⁴⁰ “Bahwa masalah koordinasi adalah salah satu dari pada masalah-masalah pemerintahan yang terpenting, yang lebih-lebih sesudah perang dunia pertama semakin bertambah sukar tetapi pula semakin besar artinya.”

Kewenangan seksi koordinasi berbicara mengenai peran dan fungsi seksi koordinasi dalam mengkoordinasi kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini, seksi koordinasi berfungsi sebagai pengawas terhadap kegiatan pemerintahan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fakta yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi menjadi faktor dominan ketidakberhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Kesukaran yang diprediksi oleh Polje dalam tulisannya seakan terbukti dengan ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Sehingga apa yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain merupakan masalah koordinasi pemerintahan.

⁴⁰ Ateng Syafrudin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah* (Bandung: Tarsito, 1976).

Masalah kerjasama antara aparaturnya pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain, ini oleh Van Poelje dinyatakan sebagai masalah koordinasi pemerintahan yang sangat penting dan sangat besar artinya, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan adanya koordinasi itu dianggap sebagai akibat dari adanya kekuatan-kekuatan yang memancar yang hidup dalam lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan yang banyak jumlah dan corak ragamnya yang seringkali kelihatan bahwa dalam penyelenggaraan tugasnya berlawanan antara satu sama lain.

Masalah koordinasi pemerintahan ini terdapat pada tingkat pemerintahan di pusat dan di daerah, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota serta tingkat kecamatan atau sampai tingkat desa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah, masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang berpengaruh terhadap terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparaturnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kewenangan atributif atau delegatif yang diemban. Profesionalitas aparaturnya pemerintah merupakan suatu tuntutan agar memiliki kemampuan pelaksanaan tugas, adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah.

Menurut Syafrudin dalam bukunya menegaskan permasalahan ini dengan tulisannya “Jika sikap pejabat atau petugas yang bersangkutan tidak peduli terhadap tugas kewajiban, wewenang serta peranan pejabat atau petugas lain padahal ada sangkut paut dengan tugas dia sendiri, ini akan merupakan persaingan yang negatif. Maka jika itu terjadi, berarti bahwa dalam pembinaan masyarakat ada kesimpang siuran, hambatan-hambatan antara kegiatan yang sama dengan yang lain, pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta lebih jauh akan timbul bentrok-bentrok

psychologis antara para pejabat dan masyarakat menjadi segan untuk memilih mana yang sebetulnya harus ditaati perintahnya atau mana yang harus didahulukan jika semuanya harus ditaati. Ini merupakan ciri tidak adanya atau lemahnya koordinasi.”

Menurut Hoogerwerf koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas masing-masing di suatu bidang tertentu. Koordinasi juga berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problematika dalam struktur organisasi, karena masing-masing kesatuan memiliki tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan khusus yang dapat bertentangan dengan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan dari kesatuan-kesatuan lainnya.⁴¹

Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu:

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu;
2. Perbedaan dalam orientasi waktu;
3. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi;
4. Perbedaan dalam formalitas struktur.⁴²

Perbedaan di atas memberikan pemahaman tentang Tipe – Tipe Koordinasi, tetapi Menurut Hasibuan terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu :

⁴¹ A Hoogerwerf, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Erlangga, 1978).

⁴² T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: BPFE, 2003).

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.⁴³

Berdasarkan kedua tipe koordinasi di atas, maka dapat ditelusuri sifat-sifat koordinasi, Menurut Hasibuan terdapat 3 (tiga) sifat-sifat koordinasi, yaitu :

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Ada pula Syarat – Syarat Koordinasi, menurut Hasibuan terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu :

1. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang per-orang;
2. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai tujuan;

⁴³ Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

3. *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai;
4. *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Sebuah negara pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, makin maju suatu masyarakat, maka makin beraneka ragam kegiatannya disertai dengan spesialisasi bidang pekerjaan dan keahlian yang semakin mendalam dan khusus. Untuk memadukan dan menyelaraskan aktivitas tersebut diperlukan generalis yang berfungsi sebagai koordinator. Di bidang pemerintahan, juga telah terjadi spesialisasi bidang-bidang pekerjaan, yang dari waktu ke waktu menjadi semakin spesifik. Untuk pencapaian tujuan pemerintahan, diperlukan adanya koordinator.

Bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, pandangan tentang koordinasi pemerintahan bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai suatu peraturan pelaksanaan.

Pada era saat ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan paradigma baru otonomi daerah merupakan salah satu bagian pesan reformasi terhadap aktualisasi peran pemerintah daerah dalam penerapan fungsinya untuk memberikan pelayanan atas kepentingan masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat (*public affairs*).

Perkembangan konsep koordinasi secara empiris di Indonesia juga mengalami perubahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia contohnya sebagai berikut :

1. Koordinasi pemerintahan menurut undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang otonomi daerah.

Dalam sistem desentralisasinya, undang-undang ini menganut pendekatan uniteritorial dan unipersonal sebagai konsekuensi logis dari prinsip *integrated field administration*. Kepala Daerah karena jabatannya adalah juga Kepala Wilayah. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Kepala Wilayah menjalankan fungsi koordinasi terhadap semua instansi vertikal dan dinas daerah yang ada diwilayahnya. Untuk memudahkan komunikasi dibangun forum yang dinamakan musyawarah pimpinan daerah (MUSPIDA).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976, Pimpinan Muspida secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Wilayah dengan keanggotaan dari :

- Pimpinan unsur Pertahanan (AD, AL, AU);
- Pimpinan unsur Kepolisian;
- Pimpinan unsur Peradilan;
- Unsur Kejaksaan

Kepala Wilayah secara *ex-officio* menjabat sebagai Pimpinan MUSPIDA. Koordinasi jauh lebih mudah dilaksanakan karena adanya satu garis komando dari masing-masing pimpinan instansi yang semuanya bermuara di tangan Presiden. Wibawa Kepala Wilayah sebagai Pimpinan

MUSPIDA disegani karena dilengkapi dengan kewenangan yg bersifat desisif.

2. Koordinasi pemerintahan menurut undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Undang-undang ini menggunakan prinsip kompetensi umum (general competence principles) dengan memberi kewenangan yang luas ke paa daerah dalam rangka desentralisasi dengan membatasi asas dekonsentrasi. Di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota tidak lagi menjabat sebagai Kepala Wilayah. Begitu juga di tingkat kecamatan, Camat bukan lagi Kepala Wilayah melainkan sebagai Perangkat Daerah.

Fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di tingkat provinsi.
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten/kota diwilayahnya. Fungsi ini dikaburkan dengan bunyi pasal 4 ayat (2) undang-unadang nomor 22 Tahun 1999 yang mengatakan tidak adanya hierarkhi antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagi Gubernur PP Nomor 6 Tahun 1988 masih dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan koordinasi horisontal maupun vertikal ke bawah. Di tingkat Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga PP Nomor 6 Tahun 1988 tidak dapat

digunakan sbg landasan hukum melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal (IV) yang ada di Daerah. Kedudukan Bupati/Walikota sebagai koordinator pemerintahan di daerahnya tidak diatur secara jelas di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Karena Bupati/Walikota bukan lagi sebagai Kepala Wilayah/Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka komposisi dan hubungan kerja dalam Forum MUSPIDA perlu ditata ulang. Terlebih lagi setelah adanya perubahan paradigma kekuasaan di tingkat nasional.

3. Koordinasi Pemerintahan menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan koordinasi pemerintahan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 sama tidak jelasnya dengan pengaturan pada undang-undang nomor 22 tahun 1999. Pada undang-undang ini, kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat lebih kuat dibandingkan masa undang-undang nomor 22 tahun 1999. Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi dan bahkan membatalkan Perda APBD Kabupaten/Kota. Gubernur juga mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap usulan pengisian jabatan eselon II di tingkat Kabupaten/Kota.

Menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Bupati/Walikota tidak lagi berkedudukan sebagai Kepala Wilayah. Dengan demikian tidak otomatis mempunyai kewenangan melakukan koordinasi instansi vertikal di daerah. Koordinasi yang dijalankan saat ini, termasuk forum MUSPIDA hanyalah meneruskan praktik pemerintahan yg selama ada tetapi tanpa dasar hukum yg jelas. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tidak berlaku lagi untuk Bupati/ Walikota maupun Camat. Di dalam pasal 25

undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah sama sekali tidak disinggung kewenangan mengenai melakukan koordinasi pemerintahan.

Siapa yang melakukan koordinasi Pemerintahan di daerah pada tataran Provinsi bukankah tugas koordinasi, pembinaan dan pengawasan itu menjadi Tugas Gubernur berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana dinyatakan :

Pasal 37 ayat (1)

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Pasal 37 ayat (2)

Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 38 ayat (1)

Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:

- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 38 ayat (2)

Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.

Pasal 38 ayat (3)

Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 38 ayat (4)

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dan Peraturan Pemerintah yang dimaksud

Pasal 38 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 adalah PP No 19 Tahun 2010, sebagaimana dinyatakan konsideran Menimbang PP No 19 Tahun 2004 : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan lingkungan kerja perangkat daerah. Camat bukan lagi Kepala Wilayah melainkan sebagai perangkat Daerah. Pada pasal 126 ayat (3) undang-undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Camat

menjalankan fungsi koordinasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa ruang lingkup permasalahan koordinasi pemerintah akan berdampak pada kegiatan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan masalah-masalah publik. Misalnya melaksanakan kegiatan pembangunan infra struktur dasar seperti jalan, jembatan, rumah sakit, gedung sekolah, kegiatan pelayananan bantuan penanggulangan korban bencana serta pelayanan umum lainnya untuk memenuhi kepentingan atau masalah publik. Dengan demikian jelas pada tataran praktis masalah koordinasi pemerintahan akan berdampak pada kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah guna memberikan pelayanan pemenuhan kepentingan publik maupun masalah-masalah publik.

B. Pengawasan Ditreskrimsus Polda Bengkulu Dalam Melaksanakan

Bantuan Penyidikan Kepada Penyidik Pegawai Negri Sipil

Pengawasan merupakan kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selain itu ada definisi lain yaitu, pengawasan merupakan keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah terjadinya debiasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagi kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik

dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang setinggi mungkin.

proses pelaksanaan penyidikan yang berjalan selama ini tampak seolah-olah selalu berjalan lancar tanpa terhambat masalah yang berarti, hal ini jika ditilik dari pola hubungan kerja antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik Polri dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana umum. Isu sentral yang dapat diidentifikasi adalah eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ter subordinasi terhadap Penyidik Polri, hal ini telah berjalan lama sehingga menimbulkan implikasi yang fatal terhadap kualitas eksistensi PPNS dan penegakan hukum *Administrative Penal Law*. Isu sentral ini membawa dampak efek domino kepada permasalahan selanjutnya, yaitu dengan “tertidurnya” PPNS maka penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana tertentu yang bersifat *Administrative Penal Law* menjadi bertumpu di pundak penyidik Polri. Dengan semakin banyaknya *Administrative Penal Law* yang diberlakukan, maka mempelajari hukum pidana dalam undang-undang itu tentu memerlukan waktu dan pikiran yang banyak. Selain itu dibutuhkan skill intelektualitas dari penyidik yang Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum yang penyidik, sementara jumlah penyidik pada instansi kepolisian terbatas. Keadaan ini semakin membuat Polri memperbanyak jumlah penyidik pembantu (berpangkat bintara), yang notabene dari segi kapasitas, kualitas dan kapabilitas pengetahuan hukum pidana kurang dapat terjamin. Dari sudut pandang kepangkatan pun tentu tidak serasi jika ditinjau menurut keseimbangan kepangkatan Penuntut Umum maupun Hakim. Itulah sebabnya sering dijumpai terjadinya bolak-baliknya berkas perkara antara JPU dan penyidik/penyidik permbantu, karena dalam praktiknya yang cukup sering terjadi

justu penyidik pembantu yang banyak melakukan proses penyidikan dan melakukan pemberkasan. Jangankan untuk penyidikan perkara tindak pidana tertentu, untuk perkara tindak pidana umum pun masih sangat sering dijumpai permasalahan serupa. Dari gambaran singkat *integrated criminal justice system* dapat dilihat, berhasil atau tidaknya proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan JPU untuk membuktikan dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah, sangat bergantung atas hasil penyidikan. Berkas perkara yang lemah pembuktiannya disebabkan alat bukti yang diajukan penyidik tidak memenuhi batas minimal pembuktian yang digariskan oleh Pasal 183 KUHAP karena :

1. Pada umumnya penyidik lebih cenderung mengumpulkan dan mengajukan alat bukti secara kuantitatif, bukan berdasar kualitatif.
2. Terkadang dari sekian banyak alat bukti yang diajukan, tidak satu pun yang memenuhi syarat formil dan materiil, yang berakibat alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal pembuktian, sehingga seluruh alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.⁴⁴

Seringnya bolak-balik berkas perkara antara Penyidik – Penuntut Umum dapat dimengerti oleh karena berkas perkara yang sering masih belum sempurna sebab JPU menganggap berkas tersebut belum memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan. Hal itu sering terjadi oleh karena 2 hal, yaitu :

1. Keterbatasan kemampuan dan kualitas penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan dan pembuatan berkas perkara.
2. Pada kenyataannya penyidik pembantulah yang lebih sering melakukan

⁴⁴ R. Soesilo, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal* (Bogor: Politia, 1989) hal 48.

penyidikan dan pembuatan berkas perkara.

Tak jarang pula terjadi penyidik ataupun penyidik pembantu yang menyidik suatu tindak pidana yang melanggar Undang-undang yang bersifat *Administrative Penal Law* ternyata masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan penyidikan dan pembuatan berkas perkaranya. Di dalam *Administrative Penal Law* juga memberi wewenang kepada PPNS pada Kementerian/Lembaga terkait didalam Undang-undang tersebut untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur didalamnya. Sudah seharusnya jika PPNS yang diberi kewenangan menyidik oleh Undang-undang itu lebih memahami dan menguasai, sehingga sebenarnya PPNS dibidang tersebutlah yang seharusnya mengambil inisiatif penyidikan dan tindakan-tindakan untuk penegakan hukum atas Undang-undang tersebut, dengan demikian tidak hanya menunggu adanya tindakan penyidikan dari penyidik Polri.

Secara umum dapat digambarkan mengenai kedudukan PPNS, Penyidik Polri dan Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penyidikan adalah sebagai berikut :

1. PPNS kedudukannya berada dibawah “koordinasi” dan “pengawasan” penyidik Polri.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1 KUHAP).
3. PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik (tidak perlu dilaporkan kepada JPU), jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti kuat untuk mengajukan perkaranya kepada JPU (Pasal 107 ayat 2 KUHAP).

4. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasilnya harus diserahkan kepada Penuntut Umum, namun cara penyerahannya dilakukan PPNS “melalui penyidik Polri”, Pasal 107 ayat (3) KUHAP Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan PPNS kepada JPU, penyidik Polri berhak dan berwenang memeriksa dan meneliti berkas perkara tersebut, dan jika dianggap kurang lengkap maka penyidik Polri berhak memberikan petunjuk kepada PPNS untuk melakukan penyidikan tambahan (Pasal 107 ayat 1 KUHAP).
5. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang sebelumnya telah dilaporkan kepada penyidik Polri, maka harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan JPU Pasal 109 ayat 3).

Kedudukan PPNS dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri yang telah berjalan sekian lama sejak berlakunya KUHAP ternyata mengakibatkan implikasi yang fatal. PPNS menjadi terkesan inferior, tidak percaya diri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam sistem seperti itu yang telah berjalan sekian lama akhirnya mengkerdilkan peran, eksistensi, mental dan kemampuan PPNS. Peran PPNS dalam sistem peradilan pidana masih dikebiri didalam KUHAP itu sendiri, ibarat khiasan “dilepas kepalanya tapi masih dipegangi ekornya” dan masih ditempatkan dibawah ketiak penyidik Polri. Kementerian yang memiliki PPNS untuk menegakkan dan mengawal pelaksanaan *Administrative Penal Law*, malah jarang memberdayakan sumber daya manusianya dan makin terbelenggu oleh sistem yang melemahkan mereka secara sistematis. PPNS seringkali dirangkap oleh pejabat yang memangku jabatan struktural strategis dalam organisasi instansinya sehingga mereka lebih sering “mengabaikan”

fungsinya sebagai penyidik, mereka lebih mengutamakan pekerjaan rutin sebagaimana jabatan strukturalnya, akibatnya jabatan dan predikat sebagai PPNS hanya diatas kertas saja dengan kemampuan penyidikan yang kurang memadai. Penyidik Polri berhak dan berwenang memeriksa dan meneliti berkas hasil penyidikan yang dibuat oleh PPNS, dan selanjutnya memberikan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan kepada PPNS. Selain itu, PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik dan tidak perlu dilaporkan kepada JPU, hal ini sudah barang tentu dapat kita rasakan kurang pas dengan prinsip *check and recheck* di kalangan instansi aparat penegak hukum. Masih banyak terdapat kekurangan dan tantangan dalam pelaksanaan PPNS, seperti jumlah yang kurang dibandingkan kebutuhan yang tinggi sehingga butuh koordinasi tinggi dilapangan baik dengan Polri atau Kantor Wilayah lain, kerap dipandang sebelah mata penegak hukum lain, perkara yang lama disidangkan dan dakwaan lemah sehingga pelaku masih bisa bebas, profesionalitas sebagai penyidik, kementerian yang belum ada PPNS sama sekali, kengangan Polri untuk melatih, mutasi PPNS ke posisi bukan penegakan hukum sehingga butuh pemetaan, rapat koordinasi dan pelatihan baru, tumpang tindih aturan Undang Undang induk, koordinasi pusat dan daerah, pemahaman seragam terhadap implementasi UU, dan lain sebagainya. Memang ditinjau dari segi manajemen, pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan beberapa instansi organisasi dalam proses pelaksanaan sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, jelas memerlukan modifikasi pola dan klarifikasi. Namun dalam peningkatan modifikasi pola dan klarifikasi fungsi dan wewenang jangan sampai menimbulkan instansi sentris. Setiap instansi aparat harus merupakan subsistem

yang mendukung total sistem proses penegakan hukum dalam satu kesatuan yang menyeluruh. Malah mulai dari sekarang harus dipikirkan langkah-langkah pembinaan yang menuju suatu pelembagaan alat-alat kekuasaan penegakan hukum dalam suatu pola law enforcement centre, yaitu suatu lembaga yang menghimpun mereka dalam sistem penegakan hukum terpadu dalam suatu “sentra penegakan hukum”. Dalam sentra tadilah berlangsung proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁴⁵

Dengan demikian konsep pengawasan yang ditujukan terhadap proses penyidikan ini didefinisikan oleh Polri dengan ketentuan bahwa pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara professional, proporsional dan transparan.⁴⁶

Dalam penyelenggaraan negara, fungsi kepolisian dapat ditemukan dalam berbagai dimensi yaitu dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis.⁴⁷ Fungsi kepolisian dimensi sosiologis adalah fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam lingkungan tertentu, kemudian mendapat pengukuhan dari Polri sebagai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, seperti Satpam di perkantoran-perkantoran.

⁴⁵ Abdurrachman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung, 1984) hal 56.

⁴⁶ *Perkap Nomor 14 Tahun 2002*.

⁴⁷ Momo Kelana, *Memahami Undang Undang Kepolisian, Undang Undang Nomon 2 Tahun 2002, Latar Belakang Dan Komentan Pasal Semi Pasal* (Jakarta: PTIK, hal 111).

Sedangkan fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi kepolisian yang mempunyai implikasi pro justitia yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidang teknisnya masing-masing.

Pengembangan fungsi kepolisian khusus di atas yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif yustisial yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (disingkat PPNS), misalnya PPNS yang bertugas di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ditjen Imigrasi, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan lain lain. Sesuai penjelasan di atas, maka Polri selaku pengembangan fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri), sedangkan PPNS sebagai salah satu pengembangan fungsi kepolisian khusus hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Berdasarkan KUHAP, PPNS ini berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Namun dalam praktek di lapangan, seringkali pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yang ada misalnya PPNS tidak segera menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

Polri, ataupun bahkan ada juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ataupun berkas perkara yang langsung diserahkan oleh PPNS kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri selaku korwas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS.

Penyidikan yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan UU Polri dan KUHAP merupakan wewenang pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan sendiri mempunyai definisi sebagai sebuah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam penyelenggaraan negara, fungsi kepolisian dapat ditemukan dalam berbagai dimensi yaitu dimensi politis, dimensi yuridis, dan dimensi sosiologis. Fungsi kepolisian dimensi sosiologis adalah fungsi kepolisian yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam lingkungan tertentu, kemudian mendapat pengukuhan dari Polri sebagai bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat, seperti Satpam di perkantoran-perkantoran. Sedangkan fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis adalah fungsi kepolisian yang mempunyai implikasi pro justitia yang terdiri atas fungsi kepolisian umum yang diemban oleh Polri dan fungsi kepolisian khusus yang diemban oleh instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidang teknisnya masing-masing. Pengemban fungsi kepolisian khusus di atas yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan represif yustisial yaitu Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (disingkat PPNS), misalnya PPNS yang bertugas di lingkungan Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ditjen Imigrasi, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan lain lain. Sesuai penjelasan di atas, maka Polri selaku pengemban fungsi kepolisian umum memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri), sedangkan PPNS sebagai salah satu pengemban fungsi kepolisian khusus hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berdasarkan KUHAP, PPNS ini berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Namun dalam praktek di lapangan, seringkali pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yang ada misalnya PPNS tidak segera menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, ataupun bahkan ada juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ataupun berkas perkara yang langsung diserahkan oleh PPNS kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri selaku korwas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS.

Ditreskrimsus Polda Bengkulu memiliki peran penting dalam bantuan penyidikan kepada penyidik PNS. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan peran Ditreskrimsus Polda Bengkulu dalam bantuan penyidikan:

1. Pengawasan Penyidikan:

Ditreskrimsus Polda Bengkulu berfungsi sebagai pengawas terhadap proses penyidikan. Dalam hal ini, Ditreskrimsus Polda Bengkulu memantau apakah penyidik telah melakukan tindakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Bantuan Penyidikan:

Ditreskrimsus Polda Bengkulu berfungsi sebagai bantuan penyidikan bagi penyidik PNS. Dalam hal ini, Ditreskrimsus Polda Bengkulu memberikan bantuan teknis dan sumber daya yang diperlukan oleh penyidik PNS dalam melakukan penyidikan.

3. Koordinasi Penyidikan:

Ditreskrimsus Polda Bengkulu berfungsi sebagai koordinator dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, Ditreskrimsus Polda Bengkulu memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengawasan Kewenangan:

Ditreskrimsus Polda Bengkulu berfungsi sebagai pengawas terhadap kewenangan penyidik PNS. Dalam hal ini, Ditreskrimsus Polda Bengkulu memantau apakah penyidik PNS telah melakukan tindakan yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pengawasan Hak Asasi Manusia:

Ditreskrimsus Polda Bengkulu berfungsi sebagai pengawas terhadap hak asasi manusia dalam proses penyidikan. Dalam hal ini, Ditreskrimsus Polda

Bengkulu memastikan bahwa hak asasi manusia tidak dilanggar dalam proses penyidikan.

Dengan demikian, Ditreskrimsus Polda Bengkulu memiliki peran penting dalam bantuan penyidikan kepada penyidik PNS. Ditreskrimsus Polda Bengkulu berfungsi sebagai pengawas, bantuan, koordinator, pengawas kewenangan, dan pengawas hak asasi manusia dalam proses penyidikan.

Berdasarkan luas wilayah administrasi, dapat dianalisis bahwa apabila PPNS BBPOM Provinsi Bengkulu dan PPNS Balmon Provinsi Bengkulu melakukan penyidikan yang TKP nya di Daerah Muko-muko dan Kota Bengkulu, jarak tempuh dari Kota Bengkulu ke Muko-muko cukup jauh sehingga kurang efektif dan efisien, maka PPNS BBPOM Provinsi Bengkulu dan PPNS Balmon Provinsi Bengkulu dalam menyerahkan SPDP dan hasil penyidikan kepada Kejati Bengkulu dapat berkoordinasi dengan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dengan pertimbangan kedudukan kantor BBPOM Provinsi Bengkulu, Balmon Provinsi Bengkulu, Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu dan Kejati Bengkulu berada di Kota Bengkulu, sehingga dapat mempermudah koordinasinya secara efektif dan efisien. Selain itu, dalam ketentuan KUHAP tidak diatur mengenai organisasi Polri mana yang harus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS. KUHAP hanya mengatur bahwa dalam penyidikan, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. PPNS BBPOM Provinsi Bengkulu dan PPNS Provinsi Bengkulu ini yang wilayah kerjanya di seluruh Bengkulu, maka dalam proses penyidikan berada di bawah koordinasi dan pengawasan dari Seksi Korwas Dit Reskrimsus PPNS Polda Bengkulu.

Sesuai hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, ada upaya upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yaitu sebagai berikut :

- a. Mengembangkan struktur organisasi korwas PPNS di tingkat Polda, dari seksi menjadi bagian, sehingga semula dipimpin Kasi berpangkat Kompol menjadi dipimpin kabag 7 berpangkat AKBP dan membawahi dua kasubbag berpangkat Kompol, serta menambah personel di korwas PPNS Polda Bengkulu, sehingga ada kesetaraan kepangkatan dengan pimpinan instansi PPNS.
- b. Membentuk unit korwas PPNS di Satuan Reskrim Polres dipimpin seorang perwira yang khusus melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS.
- c. Personel Polri yang ditugaskan di Seksi Korwas PPNS harus berpengalaman melakukan penyidikan dan memiliki kemampuan dalam penyidikan, sehingga mampu memberi bimbingan dan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS.
- d. Membentuk jabatan struktural mewadahi PPNS di Instansi yang membawahi PPNS dan khusus melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dengan dilengkapi PPNS berkualitas (seperti dilengkapi Skep PPNS dan kartu tanda pengenal PPNS dari Menkum dan Ham RI), dan adanya sarana prasarana serta anggaran operasional yang memadai. Sebelum membentuk jabatan struktural yang mewadahi PPNS, harus ada tugas penyidikan pada tupoksi Organisasi Pemerintah yang membawahi PPNS.

- e. Penataan kembali terhadap keberadaan PPNS di setiap Organisasi Pemerintah untuk ditempatkan dalam tugas operasional penyidikan serta mengoptimalkan pemberdayaan PPNS di setiap OPD oleh masing-masing pimpinan OPD tersebut untuk melakukan tugas penyidikan atau penegakan peraturan daerah.
- f. Pembagian setiap anggota Sikorwas PPNS Polda Bengkulu untuk ditugaskan sebagai *Liaison Officer* (penghubung) di setiap Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS untuk meningkatkan komunikasi antara Sikorwas PPNS dan PPNS guna meningkatkan proses penyidikan oleh PPNS. Pengadaan sarana prasarana di Korwas PPNS Polda Bengkulu, seperti komputer dan ruangan yang memadai karena selalu berhubungan dengan instansi lain.
- g. Penyusunan anggaran untuk kegiatan korwas PPNS Polda Bengkulu disesuaikan dengan tugas-tugas yang harus diemban korwas PPNS, seperti kegiatan koordinasi dan pengawasan sesuai KUHAP, UU RI Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 6 dan 20 tahun 2010.
- h. Kesepakatan bersama antara Kapolri (diwakili Kabareskrim Polri) dan Para pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membawahi PNS (diwakili Direktur Jenderal) tentang percepatan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS sepanjang tidak menyalahi undang-undang yang lebih tinggi, sehingga bisa dijadikan acuan pengemban fungsi korwas PPNS di Polda dan Organisasi Pemerintahan yang membawahi PPNS.

- i. Kesepakatan Bersama antara Kapolda Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Gubernur Bengkulu yang membawahi Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang memiliki PPNS tentang pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik Polri terhadap proses penyidikan tindak pidana dan atau pelanggaran yang dilaksanakan oleh PPNS Daerah di Muko-muko.
- j. Pendelegasian wewenang dari para kementerian kepada Pemerintah Daerah melalui peraturan tersendiri terkait kewenangan penyidikan sesuai undang undang, sehingga PPNS Daerah disamping menegakkan Perda, juga bisa melakukan penyidikan sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing. Misalnya Kementerian Pertanian menyerahkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam UURI Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman kepada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Prov Bengkulu.
- k. Pendelegasian wewenang dalam perpajakan kartu tanda pengenal PPNS oleh Menteri Hukum dan Ham RI kepada Kakanwil Kemenkum dan Ham RI di setiap provinsi guna mempermudah perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS karena kartu tanda pengenal sebagai keabsahan melakukan tugas penyidikan.

Jika posisi dan peran PPNS telah mendapat diferensiasi fungsional yang setara dengan penyidik Polri didalam KUHAP, mandiri dan independen, berkualitas dengan kuantitas yang memadai pula maka niscaya sistem peradilan pidana akan berjalan dengan lebih sehat untuk menuju kepada tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Ruang lingkup permasalahan seksi koordinasi pemerintahan tentunya menghadapi tantangan yang besar, yang disebabkan oleh masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan masalah koordinasi dapat disebutkan bahwa masalah perihal kerjasama antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain. Koordinasi pemerintahan menjadi faktor dominan ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembangunan, fungsi pelayanan, dan fungsi pemberdayaan. Kesukaran yang diprediksi oleh Polje dalam tulisannya seakan terbukti dengan ego sektoral yang dimiliki lembaga-lembaga pemerintah, yang terkesan gengsi untuk bekerjasama, meminta bantuan atau sekedar bertanya dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Dengan demikian jelas pada tataran praktis masalah koordinasi pemerintahan akan berdampak pada kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah guna memberikan pelayanan pemenuhan kepentingan publik maupun masalah-masalah publik.

Pengawasan penyidik Polri (dalam hal ini Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu) terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang terjadi selama ini di daerah hukum Polda Bengkulu, Instansi Pemerintah di daerah hukum Polda Bengkulu yang para PPNS nya melaksanakan penyidikan tidak sesuai ketentuan dan faktor penyebabnya serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu terhadap proses

penyidikan yang dilakukan oleh PPNS belum sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang undang yang menjadi dasar hukum PPNS masing-masing, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS, serta Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS. Jadi pelaksanaan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan di daerah hukum Polda Bengkulu, ada penyimpangan dari ketentuan perundangundangan yang ada, meskipun proses penyidikan dapat berjalan sampai ke proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Seksi Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Bengkulu terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS di daerah hukum Polda Bengkulu masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

1. Bahwa Perlu adanya pembentukan tim khusus terdiri atas Pejabat Polri (Bareskrim Polri), Para Pejabat Kementerian/ Non Kementerian yang membawahi PPNS (diwakili Direktur Jenderal), dan Kejaksaan Agung untuk menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan oleh PPNS, lalu dituangkan dalam Keputusan Bersama antara Kapolri, Para Pejabat kementerian/ Lembaga Non Kementerian yang membawahi PPNS, dan Kejaksaan Agung agar dalam pelaksanaan penyidikan tidak terjadi tumpang tindih dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan dapat berjalan lancar sesuai ketentuan. Perlunya

Keputusan Bersama antara Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, dan Gubernur Bengkulu sebagai atasan Kepala Badan/ Dinas di Pemerintah Provinsi Bengkulu yang membawahi PPNS, serta Kepala Kanwil / Instansi Pemerintah Pusat yang memiliki PPNS yang berada di daerah hukum Polda Bengkulu tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Poses Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

2. Meningkatkan komunikasi dan hubungan kerja antara penyidik Polri yang bertugas di Seksi korwas PPNS dan Instansi yang membawahi PPNS, melalui 2 penunjukkan seorang penghubung di masing-masing Instansi dan perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang sanksi terhadap aparat penegak hukum yang tidak melakukan ketentuan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan serta pelaksanaan penyidikan memerlukan spesialisasi dan harus dipisahkan dari pekerjaan lain, sehingga PNS yang sudah diangkat sebagai PPNS melalui Keputusan Menkum dan Ham RI, seharusnya ditugaskan di fungsi penyidikan dan tidak diberi tugas di luar fungsi penyidikan, sehingga di instansi tersebut sangat perlu ada jabatan struktural khusus mewadahi PPNS.
3. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana penyidikan agar penyidik dan penyidik pembantu bisa menyelesaikan suatu perkara pidana tanpa hambatan, memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang penyelidikan dan penyidikan agar masyarakat paham tentang proses perkara pidana yang ada di lingkungan Polri dan melakukan pembaharuan terhadap sumber daya manusia terutama para penyidik agar terlaksananya proses penyidikan dengan keteraturan dan aturan perundangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z Abidin Frid, Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia, Ujung Pandang: UNHAS, 1981. Hlm. 12.
- Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79
- Adang, Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hal 283
- Adriyanto S. Kader, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 2.2 (2014)
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 18.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 21.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm 22.
- Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
- Bambang Poernomo, Pola Teori dan Asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1985. hlm. 79.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 92-93
- Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4.3 (2022), 402–17
- Geofani Milthree Saragih. (2022). *Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.
- H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm.57.

- Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek, Maju Mundur*, Bandung, 2007, hlm. 22
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32.
- Himpunan bujuklak,bujuklap,bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990 hlm 17
- Ibid. hlm. 20.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 210.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 134
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 56.
- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991 hlm 89.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 113
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001, hlm. 54
- M. Yahya Harahap.2014. “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*” Ed 2. Cet 15. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 109
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 42.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983. hlm. 30.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusum, *Mengenal Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta,1999, hlm 10
- Sunarto, *perananan polisi dalam mengantisifi kejahatan yang dilakukan pelajar*,Universitas Indonesia, 1992 hlm 67
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2011, hlm 93.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 14 ayat 1 huruf g dari Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri

Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS

Peraturan Kapolri Nomor 6 dan 20 tahun 2010

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh PPNS

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988

Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

undang-undang nomor 22 tahun 1999

undang-undang nomor 32 tahun 2004

undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UURI Nomor 12 tahun 1992

C. Website

Willa Wahyuni, Hukum Onlie.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/>, diakses pada 17 Desember 2023,

Dwika, “Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum”,

[http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)), diakses pada 5 Januari 2018

<Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23887/3/Chapter%20II.pdf>

f Diakses pada tanggal 03 Juni 2024 Pukul 20.12

http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/339_JURNAL-RAMIN.pdf diunduh tanggal 8 Juli 2024 Pukul 17.30 WIB.